

TERAPÊUTICA ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS DA IMUNOTERAPIA CAR-T EM DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Matheus Bittencourt Cardozo¹; Leandro Maia Leão²; Cibelle Adna de Oliveira Mesquita³;
Guilherme Brandão Benjamin Pitta⁴

¹ Universidade Federal de Alagoas; ² Centro Universitário CESMAC; ³ Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas; ⁴ Universidade Federal de São Paulo

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Introdução

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

A imunoterapia através de receptores de antígenos quiméricos (CARs) tem alcançado grandes feitos, principalmente em malignidades cancerígenas do sistema hematopoiético através das células CAR-T, todavia, o potencial dessa terapia pode ser explorado em diversas áreas, uma delas sendo as enfermidades autoimunes (Chang *et al*, 2024; Labanieh *et al*, 2023; Bui *et al*, 2024).

Figura 1. Modo de produção autólogo de células CAR-T

Fonte: BUI, T. A. et al. Advancements and challenges in developing in vivo CAR T cell therapies for cancer treatment. **EBioMedicine**, v. 106, n. 105266, p. 105266, 2024.

Objetivos

Analisar a terapêutica atual e perspectivas futuras da imunoterapia *CAR-T* em enfermidades autoimunes.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Material e método

Trata-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo e exploratória, foi realizada uma pesquisa através da base de dados *PubMed*, tendo como termos “CAR T Cells” AND “Autoimmune Disease*” AND “Therapy”, pelo *title* e *abstract*, foram encontrados 34 artigos, selecionando publicações de 2023 a 2024. Após a coleta, foi realizada a leitura dos campos supracitados, sendo selecionados 11 artigos para o presente estudo.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Resultado e Discussão

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

A imunoterapia *CAR* está sendo cogitada para tratamento de doenças autoimunes por sua capacidade de modificar habilidades específicas de células, como a capacidade de reconhecer um antígeno alvo específico, tanto em células T quanto em células B autorreativas (Blache *et al*, 2024; Schett *et al*, 2024; Chung *et al*, 2024).

Pacientes que utilizaram da imunoterapia *CAR* voltada a enfermidades autoimunes, conseguiram através da mesma alcançar remissão total e prolongada, das que foram tratadas: Lúpus Eritematoso; Lúpus Eritematoso Sistêmico; Esclerose Sistêmica e Miopatias Inflamatórias Idiopáticas (Liu *et al*, 2024; Guffroy *et al*, 2024; Yu *et al*, 2024).

Figura 2. Mecanismo de funcionamento de Células *CAR-T*, *CAAR-T* e *CAR-Tregs*
Fonte: BLACHE, U. et al. CAR T cells for treating autoimmune diseases. **RMD open**, v. 9, n. 4, 2023.

Conclusões

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

As células modificadas pelos *CARs* são excelentes candidatas na promoção da remissão total e a longo prazo de enfermidades autoimunes, e em novas gerações possuem a capacidade de reconhecimento múltiplo, sendo necessárias mais pesquisas clínicas para melhor viabilizar essa terapia

Referências

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

1. CHANG, Y. et al. Advancements in adoptive CAR immune cell immunotherapy synergistically combined with multimodal approaches for tumor treatment. **Bioactive materials**, v. 42, p. 379–403, 2024.
2. LABANIEH, L.; MACKALL, C. L. CAR immune cells: design principles, resistance and the next generation. **Nature**, v. 614, n. 7949, p. 635–648, 2023.
3. BUI, T. A. et al. Advancements and challenges in developing in vivo CAR T cell therapies for cancer treatment. **EBioMedicine**, v. 106, n. 105266, p. 105266, 2024.
4. BLACHE, U. et al. CAR T cells for treating autoimmune diseases. **RMD open**, v. 9, n. 4, 2023.
5. LIU, Y. et al. Dawn of CAR-T cell therapy in autoimmune diseases. **Chinese medical journal**, v. 137, n. 10, p. 1140–1150, 2024.
6. SCHETT, G. et al. Advancements and challenges in CAR T cell therapy in autoimmune diseases. **Nature reviews. Rheumatology**, v. 20, n. 9, p. 531–544, 2024.
7. CHUNG, J. B. et al. Chimeric antigen receptor T cell therapy for autoimmune disease. **Nature reviews. Immunology**, p. 1–16, 2024.
8. VERMA, M. et al. The next-generation CAR-T therapy landscape. **Nature reviews. Drug discovery**, v. 22, n. 10, p. 776–777, 2023.
9. GUFFROY, A. et al. CAR-T cells for treating systemic lupus erythematosus: A promising emerging therapy. **Joint, bone, spine: revue du rhumatisme**, v. 91, n. 5, p. 105702, 2024.
10. YU, J. et al. CAR immunotherapy in autoimmune diseases: promises and challenges. **Frontiers in immunology**, v. 15, p. 1461102, 2024.
11. MÚZES, G.; SIPOS, F. CAR-based therapy for autoimmune diseases: A novel powerful option. **Cells (Basel, Switzerland)**, v. 12, n. 11, 2023.